

APRESENTAÇÃO

Temos a honra de disponibilizar para a comunidade acadêmica mais uma edição da *Revista Historiador*. Neste n. 14 você encontrará artigos de História do Brasil e de História Geral, passando por temas como identidade nacional, questões epidêmicas e sanitárias, Guerra do Paraguai, música “cafona”, modal rodoviário brasileiro, abolição, espaços sacralizados, *I Moti del 1820* na Itália e educação patrimonial. Mais uma grande contribuição para o desenvolvimento e para a divulgação das pesquisas históricas no Brasil.

Boa leitura!

Carlos Augusto Rohr Trojaner

31 de dezembro de 2021.